

ICHT 2023

COLÓQUIO INTERNACIONAL

IMAGINÁRIO: CONSTRUIR E HABITAR A TERRA

IMAGINÁRIOS URBANOS

ISBN: 978-65-89514-57-2

9 786589 514572

CBL

© FAUUSP, São Paulo, Brasil, 2024

Universidade de São Paulo

Reitor: Carlos Gilberto Carlotti Junior

Vice-reitora: Maria Arminda do Nascimento Arruda

Pró-reitor de Pesquisa: Paulo Alberto Nussenzveig

Presidente Aucani: Sergio Persival Baroncini Proença

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Diretor: João Sette Whitaker Ferreira

Vice-diretor: Guilherme Teixeira Wisnik

Atas do 5º Colóquio Internacional ICHT 2023 – Imaginário: Construir e Habitar a Terra / Imaginários Urbanos

Organização: Artur Simões Rozestraten

Produção Gráfica e Impressão Laboratório de Produção Gráfica: LPG FAUUSP, André Luis Ferreira e José Tadeu de Azevedo Maia

Revisão e coordenação: Artur Simões Rozestraten e Camila Silva

Projeto Gráfico: Marília Cavalcanti Farias e Daniel Perseguium

Diagramação e editoração: Daniel Perseguium

Imagem da capa: Fernando Gurgel. Paisagem (série Rio de imagens). Acrílico, tela, 90 × 70 cm. Rio de Janeiro, Brasil, 2014. Obra fotografada por Giovanni Sérgio.

Os textos apresentados neste livro estão na íntegra, conforme enviados pelos autores.

Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra: imaginários urbanos = Colloque International Imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains - ICHT (5 : 2023 : São Paulo)

Atas do 5º. [quinto] Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra – imaginários urbanos = Colloque International imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains / organização de Artur Simões Rozestraten -- São Paulo : FAUUSP, 2024.

658 p.

ISBN: 978-65-89514-57-2

1. Arquitetura – Congressos 2. Paisagem Urbana 3. Imaginário 4. Fotografia I. Rozestraten, Artur Simões, org. II. Título.

CDD 720.63

Serviço Técnica de Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP

SÃO PAULO, ASPECTOS DO IMAGINÁRIO DE UMA METRÓPOLE

Artur Rozestraten, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo - FAUUSP, Brasil.
<artur.rozestraten@usp.br>

Palavras-chave

São Paulo, Imaginários Urbanos, MetrÓpole, Iconografia, Fotografia

Resumo

Esse texto discute a caracterização da cidade de São Paulo como metrÓpole. Essa discussão se dá a partir de um entendimento de quais são os requisitos habituais empregados para caracterizar uma

metrópole, e então discute, com base em referências iconográficas e fundamentos da teoria do imaginário, a trajetória peculiar da cidade de São Paulo.

Introdução

Uma das imagens fotográficas da Coleção Ramos de Azevedo apresenta uma “Caixa-de-madeira”¹ no centro de São Paulo nos anos 1930. Essa imagem intrigante sugere um certo anacronismo fotográfico, como se um projeto de arquitetura contemporâneo com *brises* em madeira, à la Herzog & De Meuron, surtisse antes de seu tempo na Rua do Tesouro, próximo ao Pátio do Colégio.

Figura 1: “Caixa-de madeira” do edifício Azevedo Villares no centro de São Paulo (negativo de vidro), c.1930-1939.

Fonte: Coleção Ramos de Azevedo. Seção Iconográfica. Biblioteca da FAUUSP (anos 1930).

1 As várias “caixas-de-madeira” – solução técnica comum entre os anos 1920 e 1950 que empregava tapumes de madeira ao longo de toda a altura de edifícios como recurso proteção à queda de materiais e operários – presentes na Coleção Ramos de Azevedo sob a guarda da Seção Iconográfica da Biblioteca da FAUUSP foram objeto de estudo de Victor Buck em 2011 como Iniciação Científica FAPESP. <<https://bv.fapesp.br/pt/bolsas/115725/caixas-de-madeira-um-estudo-da-imagem-fotografica-no-acervo-ramos-de-azevedo/>>

Ao situar tal arquitetura prismática na São Paulo do passado como signo de modernidade, a fotografia promoveria uma “*miragem do presente no passado*” (BERGSON, 2006), uma imagem deslocada no tempo, que sugeriria uma condição metropolitana antes de sua existência.

Hoje, à luz da metrópole paulistana atual, projetamos nessa imagem fotográfica do passado a manifestação precoce – antecipada em uns 30 anos – de sintomas do processo urbano que conduziria à configuração metropolitana apenas na segunda metade do século XX.

Parte do estranhamento na interpretação dessa imagem vem da consideração da possibilidade de que a arquitetura.

Em seu ensaio “*A força da imaginação*” (c.1580), Michel de Montaigne (1533-1592) propôs que “*uma imaginação fortemente dedicada a um acontecimento pode provocá-lo*”.

Gaston Bachelard (1884-1962), por sua vez, na introdução de “*O Ar e os sonhos – ensaio sobre a imaginação do movimento*” (1943) formulou que “*a imaginação não se opõe ao real, a imaginação engendra o real*”.

Tais afirmações seminais, que se colocam como noções estruturantes da teoria do Imaginário, aplicam-se ao devir da metrópole de São Paulo. Em São Paulo, o imaginário de uma metrópole veio a engendrará-la, de fato.

Sintomas metropolitanos

Mas afinal, o que se entende por metrópole?

Uma primeira acepção qualifica a cidade ou o país que cria e explora colônias, como a metrópole portuguesa em sua relação com o Brasil colônia.

Uma segunda acepção é a cidade de grande porte com população acima de 3 milhões de habitantes, condição puramente qualitativa.

Uma terceira acepção é a cidade – de porte variável – que polariza uma complexa rede de municípios, exercendo influências de ordem econômica, política e sociocultural.

Como terá sido a trajetória da cidade de São Paulo em sua constituição como metrópole moderna?

Para investigar essa questão podemos considerar como referência inicial na história das metrópoles modernas a publicação do ensaio de Charles Baudelaire, “O pintor da vida moderna” no final de 1863. A partir das formulações de Baudelaire na Paris dos bulevares pós-Haussmann cabe perguntas: que “vida moderna” era a de São Paulo em 1863?

A fotografia do Largo do Capim e ladeira do meio, rumo ao vale do Anhangabaú, feita por Militão Augusto de Azevedo no centro da cidade de São Paulo em 1860 pode nos ajudar a tentar imaginar essa vida paulistana.

Uma cidade sem pavimentação, com ruas e largos de terra batida, na qual circulam carros-de-boi e tropas de mulas. Uma cidade com lampiões e um hotel. Uma cidade diurna, solar, com alguma iluminação pública para a circulação noturna. Uma cidade com um casario térreo, alguns sobrados e a fachada ornamentada de uma igreja. Uma cidade de passagem, uma cidade onde circulam pessoas e mercadorias. Uma cidade simples, rústica, sem grandes confortos, próxima de uma vida externa ao núcleo urbano, voltada para os sertões do Planalto paulista.

Figura 2: Largo do Capim e ladeira do meio, rumo ao vale do Anhangabaú. Centro de São Paulo (negativo de vidro), 1862.

Fonte: Instituto Moreira Salles, website. FERNANDES JUNIOR, BARBUY, FREHSE, 2012.

Quando Baudelaire nasceu em 1821, Paris tinha cerca de 1 milhão de habitantes. O Rio de Janeiro tinha

cerca de 150 mil habitantes e São Paulo cerca de 20 mil habitantes. Para que se tenha um termo comparativo, essa é a população atual de municípios paulistas como Pompéia, Miguelópolis, Palmital, Buri e Potim.

Segundo o Histórico Demográfico do município de São Paulo², editado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, em 1872 – quando foi instalada a primeira linha de bonde com tração animal, Largo do Carmo/Estação da Luz – a população paulistana era de aproximadamente 30 mil habitantes. Tais números expõem um crescimento demográfico lento ao longo de 50 anos, até o início do último quartel do século XIX. Entre o Censo de 1872 e os Censos de 1890 e de 1900 será perceptível o crescimento demográfico da capital paulista que terá, então, 65 mil habitantes (1890) e 240 mil habitantes na virada do século.

Em Prelúdio da Metrópole, tratando de “Um Imaginário Paulistano” Hugo Segawa (2000) considera que:

Em 1874, a cidade de São Paulo tinha uma população de apenas 23.253 habitantes; em 1886, esse número ascenderia a 44.033. O censo de 1900 acusou uma população cinco vezes superior, de 239.820 habitantes; número que dobraria vinte anos depois para 579.033 (apud LANGENBUCH, 1971).

Em 1922, ano da Semana de Arte Moderna, São Paulo atinge 600 mil habitantes, enquanto NY tem 5 milhões e 600 mil habitantes, Paris tem quase 3 milhões e o Rio de Janeiro já havia ultrapassado 1 milhão de habitantes. Ao menos 8 capitais nos Estados Unidos da América possuíam população maior do que a São Paulo em 1920. Nova Iorque possuía mais de 5,6 milhões de habitantes; Chicago mais de 2,7 milhões; Filadélfia mais de 1,8 milhões.

Em 1928, no final da década de 20, ano da morte de Ramos de Azevedo, São Paulo registra 1 milhão de habitantes enquanto o Rio de Janeiro chega a 1 milhão e 700 mil.

2 < http://smul.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/index.php >

A fotografia da Rua da Liberdade feita pelo antropólogo francês Claude Lévi-Strauss em 1936 apresenta o contraste e os conflitos entre o bonde elétrico e as vacas e bezerros que circulam pelo centro da cidade de São Paulo. A São Paulo de meados dos anos 1930 conjuga aspectos da modernidade metropolitana europeia e norte-americana com características da cultura caipira paulista e paulistana (CANDIDO, 2023).

Figura 3: Rua da Liberdade (São Paulo, SP), 1936.

Fonte: Instituto Moreira Salles, website. Claude Lévi-Strauss.

Poucos anos depois, uma tomada fotográfica aérea feita pelo fotógrafo teuto-brasileiro Werner Haberkorn apresenta o centro de São Paulo bem delimitado e bastante verticalizado, com um conjunto significativo de edifícios altos. É notável, nessa imagem, a ausência do COPAN, que seria construído ao longo dos anos 1950.

Figura 4: Vista aérea do centro da cidade. São Paulo. Década de 1940

Fonte: Werner Haberkorn/Fotolabor/Museu Paulista da USP. Domínio público, Wikimedia Commons.

É somente em 1960, depois da inauguração de Brasília, fato que deslocou a capital federal do litoral carioca para o Planalto Central, que São Paulo se tornou a maior concentração urbana do Brasil, ultrapassando o Rio de Janeiro, com 3 milhões e 600 mil habitantes.

Figura 5: Esquema cronológico comparativa da demografia paulistana entre 1822 e 1970.

1822	Paris Rio de Janeiro São Paulo	1.000.000 habitantes 150.000 hab. 20.000 hab.	Charles Baudelaire (1820) Retorno da Corte a Portugal Declaração da Independência
1922	Nova Iorque Paris Rio de Janeiro São Paulo	5.600.000 habitantes 2.900.000 hab. 1.157.000 hab. 600.000 hab.	Semana de Arte Moderna
1928	Rio de Janeiro São Paulo	1.700.000 habitantes 1.000.000 hab.	Morte de Ramos de Azevedo
1960	Rio de Janeiro São Paulo	3.300.000 habitantes 3.600.000 habitantes	Meior população urbana do Brasil
1970	Rio de Janeiro São Paulo	6.800.000 habitantes 7.600.000 habitantes	Meior população urbana de América do Sul

Fonte: Montagem do autor.

Considerações finais

Como se percebe, não foi a população de São Paulo o primeiro indício de sua condição metropolitana. Tal indício se associa à sua posição geográfica chave, como passagem e nó, em uma vasta rede de caminhos e lugares coloniais e mesmo anteriores à colonização.

A centralidade e a relevância paulistanas em uma complexa e extensa rede de núcleos urbanos que se estendia por toda a Paulistânia, desde o século XVII, não condiz com a demografia da cidade que é acanhada e só veio a revelar um crescimento populacional significativo e reconhecidamente metropolitano na segunda metade do século XX.

A materialidade do núcleo urbano paulistano não era compatível com a extensão da presença e das interações paulistanas no amplo espaço geográfico do interior do planalto que tocava, para além do atual

Estado de São Paulo, boa parte do Paraná, praticamente todo o terço sul de Minas Gerais, metade de Goiás, o Mato Grosso do Sul inteiro e metade do atual Estado de Mato Grosso.

Figura 6: Mapa da Paulistânia (XVII-XVIII), sem escala.

Fonte: Intervenção do autor sobre desenho de Felipe Rizzoni. Wikimedia Commons.

No núcleo urbano desigual de São Paulo, contudo, desde a virada do século XIX/XX manifestações de um imaginário urbano metropolitano conceberam a metrópole tangível em toda a sua expressão material, cultural, simbólica e demográfica a partir dos anos 1960.

Ao longo de mais de meio século, a cidade imaginou-se metrópole, a partir de um desejo poético – um propósito do devir metropolitano - manifesto em indícios pontuais, fragmentados e desconexos. Tais sinais indiciais foram, a princípio, formas simbólicas sensíveis para a imaginação de uma metrópole almejada. Somente *a posteriori* é que tais imagens sintomáticas puderam ser compreendidas como partes de um todo metropolitano.

Afirma-se assim, no caminho sinalizado por Benedito Lima de Toledo (2007) e Hugo Segawa (2000), a iconografia gráfica e fotográfica como base material e visual indispensável para estudos críticos acerca da história das cidades e dos imaginários urbanos. Reafirma-se, conseqüentemente, a importância de uma política de conservação de originais fotográficos –

como aqueles sob a guarda da Biblioteca da FAUUSP – e de ciclos técnicos de higienização e digitalização como ação indispensável para a conservação e a difusão pública dessas imagens.

Em São Paulo, de fato, o imaginário da metrópole, em outras palavras, os devaneios individuais e coletivos que, na longa duração, desejaram e ensejaram uma metrópole vindo a engendrar, assim, a metrópole paulistana sensível e singular.

Agradecimentos

FAPESP (2020/06258-3) - Imaginários Urbanos: perspectivas comparativas, experimentos e intercâmbios entre as metrópoles de Lyon/Saint-Étienne e São Paulo.

CNPq - 307518/2021-3 - Bolsas de Produtividade em Pesquisa – PQ2.

Referências bibliográficas

- BACHELARD, Gaston. O ar e os sonhos: ensaio sobre a imaginação do movimento; tradução, Antonio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
- BAUDELAIRE, Charles. O pintor da vida moderna. Lisboa: Vega, 1993.
- BERGSON, Henri. O possível e o Real. In: O pensamento e o movente; tradução Bento Prado Neto. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
- CÂNDIDO, Antônio. Os parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e a transformação dos seus meios de vida. São Paulo: Todavia, 2023.
- FERNANDES JUNIOR, Rubens; BARBUY, Heloisa; FREHSE, Fraya. Militão Augusto de Azevedo. São Paulo: Cosac Naify, 2012.
- LANGENBUCH, Juergen Richard. A Estruturação da Grande São Paulo. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1971.
- MONTAIGNE, Michel. Ensaio / Michel de Montaigne;

tradução e notas de Sérgio Milliet; revisão técnica e notas adicionais de Edson Querubini; apresentação de Andre Scoralick. São Paulo: Ed. 34, 2023.

SEGAWA, Hugo. Prelúdio da metrópole. São Paulo: Ateliê Editorial, 2000.

SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. São Paulo: Scipione, 1998. p. 308. ISBN 9788526229443

SOUZA, Guilherme Ribeiro de. A História da cidade de São Paulo contada por números: um estudo acerca do crescimento populacional da capital paulistana desde a sua fundação até o início do século XXI. In: XI Congresso de História Econômica: Economia de guerra: geopolítica em tempos de pandemia e crise sistêmica. – 23 a 27/11/2020 – São Paulo/SP.

SOUZA, Marcelo Lopes de. ABC do desenvolvimento urbano. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. pp. 32-36, 55.

TOLEDO, Benedito Lima de. São Paulo, três cidades em um século. 4. ed. rev. São Paulo: Cosac & Naify, 2007, Duas Cidades. 191 p. Inclui encarte com mapa da cidade.